

TARJIMASHUNOSLIKDA USLUB MUAMMOSINING O'RGANILGANLIGI

Abdunabiyev Sunnat Botirovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya

universiteti, Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi

Toshkent, O'zbekiston

[*abdunabiev@yahoo.com*](mailto:abdunabiev@yahoo.com)

+99890 189 44 55

Badiiy tarjimada muallif uslubining berilishi xususida so'z yuritilayotganda "uslub", "muallif uslubi" atamaları ustida to'xtalish joiz. "Uslub – lotincha *stilus* so'zidan olingan bo'lib, xat yozish uchun tayyorlangan uchi o'tkir tayoqcha; yozish usuli, bayon tarzi ma'nolarini bildiradi. Badiiy asarning umumiy ohangi va koloriti degan mazmunda ham keladi"[1, 111.]. "Uslub keng ma'noda – yozuvchi ijodidagi g'oyaviy-badiiy xususiyatlar birligi, tor ma'noda – ifoda usuli (tarzi bayon). Keng ma'noda uslub tushunchasi shoir (yoki yozuvchi)ning dunyoqarashi, asarlarining asosiy leytmotivini tashkil etuvchi g'oyalar, syujet va xarakterlar doirasi, badiiy tasvir vositalari, tili va boshqalarni qamrab oladi" [2, 232.].

Adabiyotshunos olim E.Xudoyberdiyev "uslub" tushunchasining xilma-xil mazmunda, ya'ni nihoyatda keng yoki juda tor ma'nolarda qo'llanilishini ta'kidlar ekan, bu tushunchaning muayyan davr adabiyoti xususiyatlariga ham (muayyan davrdagi uslublar), turli xalqlar adabiyotlariga xos belgilarga ham (milliy uslublar), turli adabiy usul va yo'nalishlarning o'ziga xos tomonlariga ham (klassisizm, sentimentalizm, romantizm uslublari), bir yozuvchi ijodidagi alomatlarga ham (Alisher Navoiy, Lev Tolstoy, Abdulla Qahhor uslublari, nihoyat, alohida bir asarga ham (Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostoni, A.Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi uslublar) taalluqli holda qo'llanilishini aytadi [3, 240.].

Tematik va uslubiy chegaralanish bo'lmagan badiiy uslubda *badiiylik, ifodaviylik, ta'sirchanlik* kuchli bo'ladi. Til boyligidan foydalanishda "ortiqcha" so'zlarning ham qo'llanaverishi, *ko'chma ma'nodagi so'zlar, iboralar, frazeologizmlar, badiiy tasvir vositalarining ko'p ishlatilishi, so'z tartibida adabiy til me'yorlaridan chekinishning uchrashi, ilmiy-texnik atamalar nisbatan kam istifoda etilishi, ritorik so'roq gaplar, emotsional jumlar* va boshqalardan ko'p foydalanishi jihatidan badiiy uslub "aralash uslub" ham deyiladi [1, 113.].

Ma'lumki, yozuvchi uslubi deganda, uning badiiy xarakter yaratishdagi o'ziga xos tili, tasvirlash manerasi tushuniladi. Har bir chinakam ijodkor o'z uslubiga ega bo'ladi. Masalan, Navoiy g'azallari yuksak badiiyliigi, fikrlarning teranligi bilan, Bobur asarlari esa musiqiyliigi, tilining soddaligi bilan ajralib turadi.

Uslub ijodkorning o'zligini, mustaqilligini belgilaydi. Ammo uslubni yozuvchi o'zi o'ylab chiqargan narsa deb qarash kerak emas. Masalan, bironta o'zbek yo'qki, A.Qodiriyning "Moziyga qarab ish ko'rmoq xayrlidir" degan mashhur so'zi yoki uning personajlaridan Yusufbek hoji aytgan "Bu xonadondan hech kim norizo bo'lib ketgan emas" so'zlarni bilmasin. Bu Qodiriy uslubining o'ziga xosligidan dalolat beradi. Yoki bo'lmasa, G'.G'ulomning "shum bolasi" tilidan, A.Qahhor yaratgan ma'lum va mashhur personajlar

tilidan aytilgan soʻzlar oʻzbek xalqi tiliga oʻtib ibora va aforistik birikmalarga aylangan. Bu dalillar yozuvchi uslubining naqadar xalqchilligini koʻrsatib turadi.

Muallif uslubi unsurlarini tarjimon ikkiga boʻlib qarashi mumkin. Bular: tarjima matniga oʻzgarishsiz koʻchib oʻtuvchi unsurlar va tarjimada tarjimon mavqeiga bogʻliq boʻlgan unsurlardir. Birinchi guruh unsurlar jumlasiga asarning *kompozision qurilishi, tabiat tasviri, portret, xarakter yoki tip yaratish usuli, qahramonlarni nomlash, tasvir vositalariga* boylik darajasi va boshqalar kiradi. Ikkinchi guruh unsurlar jumlasiga esa ijodkor mahoratiga bogʻliq ravishda oʻzgarishi mumkin boʻlgan unsurlar, jumladan, *asar jumlalarining uzun-qisqaligi, ulardagi soʻz tartibi, soʻzlarni tanlashdagi emotsionallik darajasiga tarjimonning munosabati*, tarjima nazariyasining baʼzi prinsiplariga tarjimonning munosabati kabilar kiradi.

Har bir asarning oʻziga xos uslubi boʻladi, yaʼni yozuvchining har bir asari muayyan uslubda yoziladi. Masalan, A.Qodiriyning “Oʻtkan kunlar”i va romanlari,

A.Qahhorning hikoyalari, Oybekning yirik epik asarlari va b. Endi, asliyat va uning tarjimasiga kelinadigan boʻlsa, muallif va mutarjim uslubining bir-biriga mos kelish-kelmaslik muammosi asosida tarjimaning prinsipial masalalari yotadi.

Uslub muammosining ikki tomoni mavjud. Bu: yozuvchi uslubining tarjimon uslubiga taʼsiri va tarjimon uslubining yozuvchi uslubiga taʼsiri. “Uslubiy moslashtirish asarni koʻproq *iqlimlashtirish*, yozuvchini “oʻzimizniki” qilish maqsadiga xizmat qiladi” [1, 114.].

“Individual uslub deganda biron muallifning muayyan davrda yaratgan asarlarida doim uchrab turadigan yoki uning butun ijodiga xos asosiy uslubiy unsurlar majmuasi tushuniladi. Shuningdek, ijodiy faoliyatga munosabatidan qatʼi nazar, biron shaxsning ogʻzaki yoki yozma nutqda *muntazam ishlatiladigan soʻz va iboralari* ham individual uslubni keltirib chiqaradi”.

“Badiiy tarjimada aniqlikka erishish faqat yozuvchining individual uslubini aks ettirish orqali amalga oshadi. Uslubni berolmagan tarjimon aniqlikka daʼvo qilolmaydi” [4, 113.]. Bu borada tarjimashunos E.Ochilovning quyidagi xulosasi eʼtiborga loyiq: “*Badiiy tarjima ikki uslubning birikishidan hosil boʻlgan yangi adabiy hodisadir. Tarjima jarayonida ikki ijodkor uslubi roʻbaroʻ keladi, tanishish yuz beradi. Bu tanishuv tarjimada birikish, oʻzaro singib ketish holatida namoyon boʻladi*” [1, 114.].

Badiiy tarjimada uslub qatlamlari haqida gap borganda shuni taʼkidlash joizki, soʻzlar uslubiy boʻyogʻiga koʻra ham bir-biridan farqlanadi. Masalan: *chehra, ruxsor, yuz, aft, bashara, turq*. Uslub qatlamlari: tantanavor uslub – *chehra; tanovul qildi*; oʻrta uslub – *yuz; yemoq*; jaydari uslub – *aft; oshamoq*; qoʻpol uslub – *bashara; yutmoq*. Erkalash va kichraytirish soʻzlari yasovchi qoʻshimchalardan ham uslubiy ifodada foydalaniladi: *-voy, -xon, -jon, -qul, -gina, -kina, -loq* va hokazo.

Shuningdek, soʻzning maʼno qirralaridan foydalanish: *oʻldi, vafot etdi, juvonmarg boʻldi, u dunyoga rixlat qildi, dunyoni tark etdi, Azroil jonini oldi, jonini jabborga topshirdi* va h. (masalan, “Boburnoma”da “oʻlmoq” soʻzi 27 oʻrinda 27 xil qoʻllanilgan ekan).

Endi, yana bevosita tarjima masalasiga qaytiladigan boʻlsa, taʼkidlash kerakki, xalqlar oʻrtasida oʻzaro madaniy aloqalarning kengayishiga xizmat qiluvchi tarjima – milliy adabiyotlarning oʻzaro aloqasi va bir-biriga taʼsiri jarayonini tezlashtiruvchi vosita hisoblanadi. U milliy adabiyotlarda mushtarak mavzular, rang-barang adabiy-estetik shakllarning tugʻilishiga sabab boʻladi. Tarjima – milliy tillarning rivojlanish surʼatini

tezlashtirish bilan birga tillarning lugʻat boyligini yanada oshiradi, yangi-yangi grammatik vositalarning yuzaga kelishida muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlarning bir-biriga ta'siri, bir-birini boyitishi jarayoni tobora jadallashib borayotga bizning davrimizda tarjima xalqlar do'stligiga xizmat qiluvchi eng muhim vosita hisoblanadi. Taniqli o'zbek adibi Oybekning "Navoiy" romani va uning arabcha tarjimasi orqali o'zbek adabiyoti arab adabiyotini bir durdona asar bilan boyitdi. Quyida ana shu asar tarjimasi xususida ayrim mulohazalar bildiriladi.

Shuni ta'kidlash joizki, tarjima jarayonida ijodkor asarni qayta yaratish ishtiyoqida bo'ladi. Muallifning butun ijodiy faoliyati, kerak bo'lsa, hayot yo'li, nuqtai nazari, vatan adabiyotida tutgan o'rni, adabiyotdagi mavqei, asar yozilgan davr, voqelik aks ettirilgan tarixiy sharoit, milliy o'ziga xosliklarni o'rganib, undan keyin asarni qayta yaratishga kirishadi. G'.Salomov ta'kidlaganidek, "Tarjimon asarni boshqa tilda, ya'ni ona tilida qayta yaratish uchun muallif fikrini ancha pishitadi, o'ziga singdirib oladi, keyin matn xarakteriga qarab muqobil so'z tanlaydi, bu so'zlar ma'nosi, jarangdorligi, shakli, uslubiy muqobilligi, asl nusxadagi fikrni iloji boricha to'laroq ifodalash tashvishida yonadi" [5,57.]. Buni yaxshi uqqan tarjimon muvaffaqiyatga erishadi. Asliyat va tarjima tilida so'zlashuvchi ikki xalqning milliy o'ziga xosliklarini chuqur bilish, ikki xalq adabiyotidan yaxshi xabardor bo'lish tarjimonga qo'yiladigan eng zarur talabdir. Bu talablar bajarilgandagina to'laqonli tarjima asari yaratilishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, badiiy tarjimada muallif uslubining berilishi fanning eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Adabiyotshunoslikda uslub yozuvchi ijodidagi g'oyaviy-badiiy xususiyatlar birligi, ifoda usuli, shoir yoki yozuvchining dunyoqarashi, asarlarining asosiy leytmotivini tashkil etuvchi g'oyalar, syujet va xarakterlar doirasi, badiiy tasvir vositalari, tili va boshqalarni qamrab olgan holda ijodkorning o'zligini, mustaqilligini belgilasa, badiiy tarjimada aniqlikka erishish faqat yozuvchining individual uslubini aks ettirish orqali amalga oshadi. Uslubni berolmagan tarjimon aniqlikka da'vo qilolmaydi.

Tarjima jarayonida ijodkor asarni qayta yaratish ishtiyoqida bo'ladi. Muallifning butun ijodiy faoliyati, kerak bo'lsa, hayot yo'li, nuqtai nazari, vatan adabiyotida tutgan o'rni, adabiyotdagi mavqei, asar yozilgan davr, voqelik aks ettirilgan tarixiy sharoit, milliy o'ziga xosliklarni o'rganib, undan keyin asarni qayta yaratishga kirishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ochilov E. Tarjimashunoslikning nazariy masalalari. – T.: "ToshDSHI", 2014. – B. 111.
2. Адабиётшунослик терминлари луғати. 2- том. – Т.: "Ўқитувчи", 1967. – Б. 232.

3. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Т.: “Ўқитувчи”, 1995. – Б. 239-240.
4. Саломов Ғ., Комилов Н. Дўстлик кўприклари. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – Б. 113.
5. Саломов Ғ. Таржима санъати. Мақолалар тўплами. – Т.: “Фан”, 1973. – Б. 57.